

69

2º bimestre de 2017

SOLAR NEWS

REVISTA ESPECIALIZADA EN ENERGÍA SOLAR

ESPECIAL BATERÍAS PARA AUTOCONSUMO

La instalación de energía solar térmica en España retrocedió un 12% en 2016

Silicio fundido en la base de una nueva generación de sistemas termosolares

La era solar: hidrógeno, grafeno y carreteras inteligentes

Sistema integrado de generación y almacenamiento de energía

AUTOCONSUMO

*En instalaciones aisladas y conectadas sin vertido
Desconectarse de la red con total garantía
ya es posible con el LITIO-ION*

PROYECTO

Alejandro Datas Medina

Silicio fundido en la base de una nueva generación de sistemas Termosolares

Un módulo que contiene 1.000 litros de silicio fundido a 1.410 °C, colocado directamente en el foco de un concentrador solar, y que es capaz de almacenar algo más de 1 MWh de energía (10 veces más que las sales fundidas) y producir directamente electricidad mediante convertidores de estado sólido, sin emplear partes móviles ni fluidos de transferencia de calor. Estos sistemas se están desarrollando en el Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid y pretenden dar lugar a una nueva generación de sistemas termosolares de bajo coste. La clave de esta tecnología radica en el empleo de convertidores termofotovoltaicos, en vez de turbinas, para producir electricidad directamente a partir de la radiación térmica incandescente del silicio fundido.

El resultado es un dispositivo compacto, modular, de fácil instalación, silencioso y robusto, que puede utilizarse tanto en grandes centrales de generación eléctrica como en sistemas de menor tamaño para la cogeneración de calor y electricidad en núcleos urbanos.

La tecnología termosolar de hoy en día está basada, a grandes rasgos, en los mismos conceptos que llevan utilizándose en las centrales térmicas desde principios del siglo XX: el calor generado, en este caso mediante energía solar, produce diferencias de presión en un fluido que se pone en movimiento y transfiere su energía mecánica a una turbina, que transforma dicha energía en electricidad.

El empleo de una tecnología de generación eléctrica establecida y con un alto nivel de desarrollo, ha sido probablemente el motivo por el cual se han podido ejecutar proyectos de energía termosolar de gran envergadura en tan poco tiempo. Sin embargo, las tecnologías convencionales de generación pueden no ser las soluciones más adecuadas para desarrollar las centrales termosolares del futuro, donde la escalabilidad, modularidad y fiabilidad sean criterios clave a tener en cuenta.

En este sentido, existen dos aspectos fundamentales de la energía termosolar que la diferencian del resto de centrales de generación térmica, y que deberían tenerse en cuenta a la hora de concebir nuevos sistemas: primero, la naturaleza dispersa del recurso solar y segundo, la necesidad de incorporar un sistema de almacenamiento de energía térmica, aspecto diferenciador clave que le permite competir con otras tecnologías de generación renovable.

Ambos aspectos confluyen en la necesidad de disponer de tecnologías de almacenamiento y generación extremadamente compactas, que faciliten la modularidad y escalabilidad del sistema y que permitan su instalación de forma sencilla en cualquier emplazamiento, especialmente en zonas próximas al consumidor final.

Con esta visión, el Instituto de Energía Solar de la UPM está trabajando en un nuevo concepto que permite integrar en un mismo módulo compacto, la absorción, acumulación y conversión de la energía solar en electricidad. Este módulo se sitúa directamente en el foco de un concentrador solar y produce electricidad de forma ininterrumpida día y noche. El sistema carece de partes móviles y de fluidos de transferencia de calor, lo cual le confiere un funcionamiento silencioso y con mínimas necesidades de mantenimiento, ambos aspectos muy importantes para su eventual instalación de forma descentralizada en emplazamientos urbanos.

La clave de estos sistemas radica en el empleo de convertidores termofotovoltaicos, en vez de turbinas, para producir electricidad. Estos convertidores se colocan directamente en las paredes del contenedor de acumulación térmica y permiten, por tanto, integrar la acumulación y la generación en un mismo módulo extremadamente compacto, de fácil manejo e instalación.

Conversión termofotovoltaica

Una célula termofotovoltaica (TPV, de sus siglas en inglés) funciona de forma idéntica a una célula solar: la absorción de fotones en un material semiconductor produce electrones, que se suministran al exterior creando una corriente eléctrica. La diferencia radica en el espectro de absorción, que en una célula TPV está desplazado al infrarrojo para convertir eficientemente la radiación térmica en vez de la radiación solar. Para ello se emplean materiales semiconductores capaces de absorber fotones de baja energía, como por ejemplo el germanio o el antimonio de galio, en vez de semiconductores que absorben eficientemente la luz solar, como el silicio o el arseniuro de galio.

Por lo general, una célula TPV trabaja con fuentes térmicas que superan los 1.000 °C y su eficiencia de conversión, a día de hoy, está entorno al 25%. Además, pueden generar densidades de potencia eléctrica muy elevadas, por encima a los 20 kW/m², es decir unas 100 veces más que las células solares convencionales, lo cual permite alcanzar costes por unidad de potencia (en €/W) muy competitivos.

Sin embargo, la tecnología TPV está aún en una fase de desarrollo muy temprana y existe un amplio margen de mejora: hasta alcanzar eficiencias y densidades de potencia por encima del 40% y los 100 kW/m², respectivamente. El potencial de mejora en la eficiencia de estos dispositivos radica en que se puede ajustar el espectro de emisión de la fuente térmica a la respuesta espectral de la célula, algo que es imposible en una célula solar. Esto puede llevarse a cabo mediante la utilización de filtros o espejos para devolver a la fuente térmica la parte del espectro no absorbida en la célula, de forma que esta radiación se reabsorba y no represente una pérdida de energía. Sobre el papel, de esta forma sería posible alcanzar eficiencias de conversión incluso superiores al 50%.

Silicio fundido como medio de almacenamiento

Para almacenar la energía solar, la mayor parte de centrales termosolares instaladas hasta la fecha han optado por la opción de utilizar el calor específico de sales fundidas, que alcanzan temperaturas no superiores a los ~ 500 °C. En estos sistemas, la cantidad de energía acumulada es directamente proporcional a la temperatura alcanzada por la sal y por tanto, la densidad energética alcanzable por estos sistemas es limitada, necesitando por lo general el uso de grandes volúmenes de sales.

Una alternativa con mayor potencial en términos de densidad energética consiste en almacenar energía en forma de calor latente de fusión, donde la energía se acumula durante el cambio de fase de sólido a líquido de un material.

Sin embargo, esta opción no ha sido adoptada mayoritariamente debido a que los materiales de cambio de fase tienden a solidificarse en las inmediaciones del intercambiador de calor y su baja conductividad térmica (típicamente inferior a 1 W/m-K) entorpece la extracción eficiente del calor acumulado en la fase líquida. Aunque se han propuesto soluciones a este problema, que emplean encapsulantes de alta conductividad térmica, aún no se han logrado sistemas que supongan una clara ventaja a la opción predominante basada en aprovechar el calor específico de sales fundidas. Estos problemas se pueden resolver empleando metales de alto punto de fusión (superior a los 1.000 °C) como materiales de cambio de fase. Por lo general, estos materiales tienen una conductividad térmica y un calor latente de fusión muy elevados, lo cual permite desarrollar acumuladores compactos de los cuales es relativamente sencillo extraer el calor acumulado sin necesidad de

complejos sistemas encapsulantes. Estos materiales no se han empleado aún debido a la dificultad que supone emplear fluidos de transferencia de calor que trabajen a temperaturas tan elevadas.

Sin embargo, estas temperaturas encajan perfectamente con el empleo de convertidores termofotovoltaicos, que al poder situarse directamente en las paredes del acumulador térmico evitan el uso de estos fluidos.

Algunos ejemplos de este tipo de materiales de cambio de fase son metales como el hierro o el níquel, con puntos de fusión de 1.538 °C y 1.455 °C, respectivamente. Pero sin duda, de entre todos los posibles candidatos, el de mayor potencial es el silicio. Con un calor latente de 1.800 J/g, el silicio es capaz de almacenar diez veces más energía por unidad de volumen que las sales comúnmente empleadas en los sistemas termosolares. A este potencial se une el hecho de que el silicio es un material barato (~ 2 \$/kg) y abundante, el segundo más abundante en la corteza terrestre después del oxígeno y que tiene una conductividad térmica elevada (25-50 W/m-K). Finalmente, con un punto de fusión de 1.410 °C, el silicio encaja perfectamente con el uso de convertidores termofotovoltaicos para generación de electricidad.

Los proyectos SILSTORE y AMADEUS

El primer prototipo de este tipo de sistemas se está desarrollando en el Instituto de Energía Solar de la UPM, dentro del marco del proyecto AMADEUS (www.amadeus-project.eu) financiado por la Comisión Europea con algo más de tres millones de Euros para los próximos tres años. En paralelo, un grupo de investigadores del mismo centro de investigación ha puesto en marcha un proyecto empresarial denominado SILSTORE, cuyo objetivo es transferir estos desarrollos tecnológicos a la industria. Este proyecto fue reconocido como una de las mejores startups nacidas en la UPM en 2015, y ha sido finalista en las competiciones de creación de empresas actuaupm, Pasion>ie y KIC Innoenergy Iberia.

Referencias

- 1 Datas A.; Ramos, A.; Marti, A.; Del Canizo, C.; Luque, A. "Ultra high temperature latent heat energy storage and thermophotovoltaic energy conversion". Energy 107: 542-549. DOI: 10.1016/j.energy.2016.04.048. Jul 15 2016.
- 2 Wernsman, B. et al. "Greater than 20% radiant heat conversion efficiency of a thermophotovoltaic radiator/module system using reflective spectral control" IEEE Transactions on Electron Devices, 2004.

Autor

Alejandro Datas Medina
Investigador, Instituto de Energía Solar de la UPM
Research Scientist, Solar Energy Institute of UPM